

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

№5

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma’naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta’lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta’lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyevich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
DAVLAT BUDJETI			
1.	Meyliev Obid Raxmatullayevich	Budjetlararo munosabatlarni takomillashtirish orqali mahalliy budjetlar daromadlarini tartibga solish	7
SOLIQ VA SOLIQQA TORTISH			
2.	Бердиева Угулой Абдурахмановна	Солиқлар йиғилувчанлигини баҳолаш услубиётини такомиллаштиришнинг чет эл тажрибаси	15
3.	Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	Respublikada ko'chmas mulk obyektlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish	24
4.	Shirinov Sabir Erkinovich	Foyda solig'i: soliq to'lovchilar moliyasini samarali boshqarish dastagi	31
5.	Mirpo'latov Jahongir Muzapparovich	Sanoat korxonalari misolida hududlar bo'yicha soliq qarzdorligining differensiallashuvi	41
INVESTITSIYALAR			
6.	Маматов Бахадир Сафаралиевич	Иқтисодийнинг глобаллашуви шароитида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг роли	49
7.	Muminov Akmal Tulkunovich	O'zbekistonda investitsiya muhitini ta'minlashda soliq mexanizmlarining ta'siri	57
8.	Shaislamova Nargiza Kabilovna	O'zbekistonda investitsiya muhitini baholash metodologiyasini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish	64
9.	Шомиров Азизбек Абдурашидович	Ўзбекистон миллий қимматли қоғозлар бозори: ташкилий тузилмаси ва унинг ривожланишига таъсир кўрсатаётган муаммолар	74
10.	Yusupov Askar Abdusalim o'g'li	Asosiy kapitalga investitsiyalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari	85
11.	Raimjonova Madina Asrorovna	Yashil investitsiya loyihalarini baholashda ekologik risklarni hisobga olish usullari	92
12.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	Yashil iqtisodiyot sharoitida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish	100
13.	Mamatov Bakhromjon	Financial engineering mechanisms for capital mobilization in developed economies	109
14.	Хошимов Собир Муртазаевич	Ўзбекистонда асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг устувор йўналишлари	115
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA			
15.	Жўраев Ташболта Тўхтаевич	Иқтисодий назарияси фанида рақамли технологиялар асосида таълимни ривожлантириш	122
16.	Mardanov Aziz Yusupovich	To'qimachilik sanoatini rivojlantirish masalalari	126
17.	Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	Makroiqtisodiy risklarni kamaytirish usullari: rivojlanayotgan davlatlar uchun jahon banki va miga tajribasi asosida takliflar	132
18.	Inoyatov Mardonbek Mo'min o'g'li	Oliy ta'lim muassasalari ilmiy tadqiqot loyihalari va xizmatlarni moliyalashning xorij tajribasi	137
19.	Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich Quryazov Quryozbek Ergash o'g'li	Social media marketingning biznesdagi roli	143
20.	Шермухамедов Бехзоджон Усмонович Қахрамонов Бахтиёр Дилмурод ўғли	Монопол бозорнинг давлат ривожланишидаги ижобий ва салбий томонлари	148
21.	Doniyorova Shaxnoza Doniyorovna	O'zbekistonda yengil sanoat rivojlanishining xususiyatlari va asosiy ko'rsatkichlari	157
22.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Kichik biznesni kreditlash tizimi samaradorligini oshirish yo'llari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Хайдаров Асқарбек	Ўзбекистон республикаси ижтимоий химоя соҳасида суғурта тизимини такомиллаштириш	167

24.	Abdullayev Erkinjon A'zamovich	Sug'urta bozorida kapitallashuvni rag'batlantirishning moliyaviy mexanizmlari: davlat ishtiroki va bozor instrumentlari	173
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
25.	Ҳожиёв Меҳриддин Сулаймонович	Нодавлат нотижорат ташкилотларда асосий воситлар аудитини такомиллаштириш	182
26.	Шеримбетов Иномжон Халилуллаевич	Товар-моддий захираларни харид қилишда чегирмаларни ҳисобга олиш	190
27.	Ибрагимов Иномжон Илҳомович	Олий таълим муассасаларида талабаларни рағбатлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобини такомиллаштириш	197
28.	Маннапова Раъно Абборовна	Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларни рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш	205
29.	Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	Moliyaviy hisobotlar auditida tahliliy amallarni qo'llashni takomillashtirish	210
30.	Tadjiyev Erkin Muxitdinovich	Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini mustahkamlash mablag'larning maqsadli va manzilli sarflanishi vositasi sifatida	216
31.	Эргашева Шахло Турғуновна	Бухгалтерия ҳисобини рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш	227
32.	Курбанбаев Жўрабек Эрувбаевич	Ҳисоб сиёсати: номоддий активлар амортизациясининг ҳисоблаш	231
33.	Jabbarova Charos Aminovna	Majburiyatlarni hisobda aks ettirishni takomillashtirish	238
34.	Омонов Ақром Абдуназарович Абдуназаров Шохрух Ақром ўғли	Ўзбекистонда корпоратив шаффофлик ва барқарор ривожланишни таъминлашда интеграллашган ҳисоботнинг долзарб жиҳатлари	243
35.	Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna	O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim xizmatlari hisobini buxgalteriya hisobida aks ettirish	251
36.	Ахмедов Рустам Норқулович	Давлат таълим муассасаларида бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботларни тузишнинг амалдаги ҳолати	259
37.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va auditorlik tekshiruvlarini takomillashtirish	266
38.	Kurbanov Jaloladdin Yuldashbaevich	Characteristics of organization and conduct of auditing activities in the Community of Independent States	276
39.	Абидов Мансур Илҳомжонович	Ўзбекистонда давлат молиявий назоратини ривожлантиришнинг муҳим йўналишлари	285
BIZNES			
40.	Xamdamov Shaxzod Ilxom o'g'li	Davlat xaridlari tizimiga kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish mexanizmlari	293
41.	Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li	Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida kichik biznes sub'ektlarining iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir etuvchi tahdidlar tahlili	299
MENEJMENT			
42.	Yuldashev Giyos Turabekovich	Innovatsion faoliyatni boshqarishni rivojlantirish yo'llari	305
43.	Миргазиева Юлдуз Музаффар қизи	Лидерство как ключевой фактор повышения эффективности управления в сфере услуг	313
44.	Abdullayeva Odina G'ayratjon qizi	Zamonaviy tashkilot boshqaruvining samaradorligini raqamli ijtimoiy texnologiyalar orqali oshirish	321
RAQAMLI IQTISODIYOT			
45.	Мамадиев Зафар Алишерович Хасанхонова Нодира Исаметдиновна	Влияние цифровых технологий на повышение производительности труда	329
BANK ISHI			
46.	Ortikov Oybek Abdullayevich	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining depozit xizmatlari bozoridagi raqobat muhitini takomillashtirish imkoniyatlari	336
47.	Ахмедова Улмасай Хусан қизи	Совершенствование механизмов регулирования проблемных кредитов в коммерческом банковском секторе	344

48.	Джўраев Камолиддин Ташбалтаевич	Рақамли технологиялар ва сунъий интеллект асосида банк операцияларини янада такомиллаштириш	350
49.	Камолдинов Сардорбек Махаммадсобир ўғли	Тижорат банкларига таъсир қилувчи рискларни моделлаштиришнинг услубий асослари	355
50.	Темиров Абдулазиз Алимжанович	Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари	362
51.	Abduvaliyev Sanjar Abdurahmanovich	Tijorat banklarida investitsion faoliyatni tashkil etishning moliyaviy asoslari	370
52.	Davlatova Sitorabonu Uyg'un qizi	Islom banking asosiy moliyaviy mahsulotlari	378
53.	Ғайбуллоев Сухроб Одил ўғли	Банкларнинг ликвидлилик кўрсаткичлари банклар молиявий барқарорлигини таъминлашнинг асоси сифатида	385
DAVLAT XARIDLARI			
54.	Суттибаев Бехзод Эшбаевич	Давлат бюджети харажатлари ижросида давлат харидларининг назарий асослари	398
SUNIY INTELLEKT			
55.	Содиқова Нигора Шухрат Қизи	Сунъий интеллект: алгоритмлар тарихидан замонавий технологияларгача	405

KICHIK BIZNESNI KREDITLASH TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Tilakov Navruz Maxmudovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi*

E-mail: navruz001@gmail.com

ORCID:0009-0002-8586-4456

Annotatsiya. Mazkur maqolada kichik biznesni kreditlash tizimi samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. O‘zbekistonda kichik biznes iqtisodiyotning muhim drayverlaridan biri bo‘lib, 2025-yilning yanvar–iyun oylarida uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 49,6 foizni tashkil etgan. Shu bilan birga, tijorat banklari tomonidan 2024-yilda biznes sub’yektlariga ajratilgan kreditlar hajmi 355,6 trln so‘mga yetgan, shundan 92,4 trln so‘mi kichik va o‘rta biznes hamda oilaviy tadbirkorlik dasturlariga yo‘naltirilgan. Tadqiqotda kichik biznesni kreditlashda uchraydigan asosiy muammolar — axborot assimetriyasi, garov ta‘minoti yetishmasligi, kredit riskining yuqoriligi, monitoring zaifligi va kredit mahsulotlarining yetarlicha moslashuvchan emasligi aniqlangan. Ushbu muammolarni hal etish uchun skoring tizimi, kafillik mexanizmlari, raqamli kreditlash, faktoring, kredit monitoringi va riskka asoslangan differensial yondashuvni rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, kreditlash, tijorat banki, kredit samaradorligi, kredit riski, skoring, faktoring, kafillik, raqamli kreditlash, monitoring.

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE SMALL BUSINESS CREDIT SYSTEM

Tilakov Navruz Maxmudovich

Tashkent State

*University of Economics
independent researcher*

E-mail: navruz001@gmail.com

ORCID:0009-0002-8586-4456

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of improving the efficiency of the small business lending system. Small business in Uzbekistan is one of the important drivers of the economy, and in January-June 2025 its share in GDP was 49.6 percent. At the same time, the volume of loans allocated to business entities by commercial banks in 2024 reached 355.6 trillion soums, of which 92.4 trillion soums were directed to small and medium-sized businesses and family entrepreneurship programs. The study identified the main problems encountered in lending to small businesses - information asymmetry, lack of collateral, high credit risk, weak monitoring, and insufficient flexibility of credit products. To solve these problems, proposals were developed to develop a scoring system, guarantee mechanisms, digital lending, factoring, credit monitoring, and a risk-based differential approach.

Keywords: small business, lending, commercial bank, credit performance, credit risk, scoring, factoring, surety, digital lending, monitoring.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Тилаков Навруз Махмудович

Ташкентский государственный

*экономический университет
самостоятельный исследователь
E-mail: navruz001@gmail.com
ORCID: 0009-0002-8586-4456*

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты повышения эффективности системы кредитования малого бизнеса. Малый бизнес в Узбекистане является одним из важных двигателей экономики, и в январе-июне 2025 года его доля в ВВП составила 49,6 процента. При этом объем кредитов, выданных хозяйствующим субъектам коммерческими банками в 2024 году, достиг 355,6 триллионов сумов, из которых 92,4 триллиона сумов были направлены на программы поддержки малого и среднего бизнеса и семейного предпринимательства. В исследовании выявлены основные проблемы, возникающие при кредитовании малого бизнеса: информационная асимметрия, отсутствие залога, высокий кредитный риск, слабый мониторинг и недостаточная гибкость кредитных продуктов. Для решения этих проблем разработаны предложения по разработке системы скоринга, механизмов гарантий, цифрового кредитования, факторинга, кредитного мониторинга и дифференцированного подхода на основе рисков.

Ключевые слова: малый бизнес, кредитование, коммерческий банк, кредитная эффективность, кредитный риск, скоринг, факторинг, поручительство, цифровое кредитование, мониторинг.

Kirish.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiy o‘shish, bandlik va hududiy rivojlanishning muhim manbai hisoblanadi. O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2025-yil yanvar–iyun oylarida kichik biznesning YAIMdagi ulushi 49,6 foizni tashkil etgan, shu davrda 40,3 mingta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar tashkil etilgan. Bu ko‘rsatkichlar kichik biznesning milliy iqtisodiyotdagi salmog‘i yuqori ekanini va uni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, ayniqsa bank kreditlari orqali rag‘batlantirish zarurligini ko‘rsatadi [1].

Bank kreditlari kichik biznes sub‘yektlarining aylanma mablag‘larini to‘ldirish, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va xizmatlar hajmini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Markaziy bankning 2024-yil yillik hisobotiga ko‘ra, 2024-yilda biznes sub‘yektlariga kreditlar hajmi 355,6 trln so‘mga yetgan, 92,4 trln so‘m esa kichik va o‘rta biznes hamda oilaviy tadbirkorlik dasturlariga yo‘naltirilgan [2]. Biroq kreditlash hajmining o‘shishi kredit tizimi samaradorligi to‘liq ta‘minlanganini anglatmaydi, chunki kreditga kirish imkoniyati, kredit narxi, ta‘minot, monitoring va qaytuvchanlik kabi masalalar hanz dolzarb bo‘lib qolmoqda [3].

Mazkur maqolaning maqsadi kichik biznesni kreditlash tizimi samaradorligini oshirishga to‘sqinlik qilayotgan omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik umumlashtirish, iqtisodiy tahlil va mantiqiy xulosa chiqarish usullaridan foydalanildi. Axborot bazasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisobotlari, bank tizimi bo‘yicha prudensial va makroprudensial sharhlari, Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari hamda kichik biznesni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashga oid amaldagi tartiblar olindi [1], [2], [3], [4].

Tahlilda kichik biznesni kreditlash samaradorligi quyidagi mezonlar bo‘yicha baholandi:
kredit resurslarining yetib borish darajasi;
kredit mahsulotlarining moslashuvchanligi;
kredit riskini boshqarish sifati;
monitoring va qaytuvchanlik samaradorligi;

muqobil moliyalashtirish instrumentlarining qo‘llanish darajasi.

Tahlil va natijalar

Kichik biznesni kreditlash tizimi samaradorligi, avvalo, ushbu sektorning iqtisodiyotdagi o‘rnidan kelib chiqadi. 2025-yilning birinchi yarmida kichik biznesning YAIMdagi ulushi 49,6 foizni, asosiy kapitalga investitsiyalardagi ulushi 61,5 foizni tashkil etdi. Shuningdek, kichik biznes tomonidan 161 959,8 mlrd so‘mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilgan [1]. Bu kichik biznesni kredit bilan ta‘minlash iqtisodiy faollik, ishlab chiqarish va investitsiya jarayonlarini qo‘llab-quvvatlashda bevosita ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

1-jadval

Kichik biznes sektorining ayrim makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari (2025-yil yanvar–iyun) [1].

Ko‘rsatkich	Miqdor	Iqtisodiy mazmuni
YAIMdagi ulushi	49,6 %	Kichik biznes iqtisodiyotning yarmiga yaqin qismini shakllantiradi
Asosiy kapitalga investitsiyalardagi ulushi	61,5 %	Investitsiya faolligida kichik biznesning roli yuqori
Sanoat mahsuloti hajmi	161 959,8 mlrd so‘m	Ishlab chiqarish salohiyati sezilarli
Yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar	40,3 mingta	Kredit resurslariga yangi talab doimiy shakllanmoqda

Jadval ma‘lumotlari kichik biznesni kreditlash tizimi samaradorligi nafaqat bank tizimi masalasi, balki makroiqtisodiy o‘rinish omili ham ekanini ko‘rsatadi. Shu sababli kreditlash tizimini takomillashtirishda miqdoriy kengayish bilan birga sifat ko‘rsatkichlariga ham e‘tibor berish talab etiladi.

Markaziy bank hisobotiga ko‘ra, 2024-yilda banklar tomonidan biznes sub’yektlariga 355,6 trln so‘mlik kredit ajratilgan. Shundan 92,4 trln so‘m kichik va o‘rta biznes hamda oilaviy tadbirkorlik dasturlariga yo‘naltirilgan, 56,6 trln so‘m kichik tadbirkorlik, 29,4 trln so‘m o‘rta tadbirkorlik sub’yektlariga to‘g‘ri kelgan [2]. Shu bilan birga, 2024-yil 1-yanvar holatida bank majburiyatlari tarkibida depozitlar ulushi 44 foizni tashkil etgani, talab qilib olinguncha depozitlar ulushi 35 foizgacha pasaygani, uzoq muddatli depozitlar esa 35 foizgacha oshgani kredit resurslari bazasining nisbatan barqarorlashayotganini bildiradi [5].

2-jadval

Kichik biznesni kreditlash samaradorligini pasaytiruvchi asosiy muammolar [2, 3, 4]

Muammo	Namoyon bo‘lish shakli	Ehtimoliy oqibat
Axborot assimetriyasi	Mijozning haqiqiy pul oqimi va moliyaviy holati to‘liq ko‘rinmaydi	Kredit qarori sifati pasayadi
Garov ta‘minoti cheklanganligi	Kichik biznesda likvid aktivlar kam	Kreditga kirish darajasi pasayadi
Kredit mahsulotlarining moslashuvchan emasligi	Bir xil talablar turli sektor va biznes modellarga qo‘llanadi	Resurslar samarasiz taqsimlanadi
Monitoringning sustligi	Loyiha ijrosi va pul oqimlari yuzasidan muntazam nazorat yo‘q	Qaytmaslik xavfi ortadi
Riskning yuqoriligi	NPL va kechikkan qarzdorlik ehtimoli yuqori	Foiz stavkasi oshadi, kreditlash qimmatlashadi
Muqobil instrumentlarning rivojlanmaganligi	Faktoring, kafillik, zanjirli moliyalashtirish keng emas	Kichik biznesning moliyaviy qamrovi torayadi

Biroq kichik biznesni kreditlash samaradorligiga salbiy ta‘sir qiluvchi bir qator tizimli muammolar mavjud. Ularga qarz oluvchilar haqida yetarli moliyaviy axborotning yo‘qligi,

rasmiy hisobotlarning sifati pastligi, likvid garov ta’minotining yetishmasligi, bank mahsulotlarining standartlashganligi hamda kredit monitoringining zaifligi kiradi. Bundan tashqari, 2024-yil yakunida bank tizimida yalpi kreditlar 533,1 trln so‘mga, NPL darajasi esa 4,0 foizga yetgani kredit portfeli sifati va risklarni boshqarish muammolari saqlanib qolayotganini bildiradi [3].

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kreditlash samaradorligini oshirish uchun, birinchi navbatda, **riskka asoslangan differensial kreditlash modelini** joriy etish zarur. Bu modelda mijozlar kredit tarixi, pul oqimi, faoliyat sohasi, aylanma tezligi va raqamli tranzaksiyalari asosida segmentlarga ajratiladi. Bunday yondashuv kredit stavkalari va shartlarini xavf darajasiga moslashtirish imkonini beradi [3].

Ikkinchidan, **kafillik va muqobil ta’minot mexanizmlarini** rivojlantirish muhim. 2025-yildagi tartibga ko‘ra, kafillik tashkiloti bilan ta’minlangan 15 mlrd so‘mgacha bo‘lgan kreditlar uchun risk og‘irligi 50 foiz etib belgilangan, kichik biznes sub’yektlariga ayrim kreditlar bo‘yicha esa risk og‘irligi 75 foizgacha pasaytirilgan [4]. Bu banklar uchun kapital yukini kamaytirib, kichik biznes kreditlarini kengaytirishga rag‘bat yaratadi.

Uchinchidan, **raqamli kreditlash va skoring tizimlarini** keng qo‘llash lozim. Elektron hisob-fakturalar, bank aylanmalari, soliq tushumlari va POS-tranzaksiyalar asosida avtomatlashtirilgan skoring kredit qarorini tezlashtiradi, inson omilini kamaytiradi va operatsion xarajatlarni pasaytiradi. To‘rtinchidan, **faktoring va aylanma mablag‘ni moliyalashtirish instrumentlarini** kengaytirish zarur, chunki 2025-yilda faktoring bo‘yicha huquqiy asoslarning kengaytirilgani biznes sub’yektlarining moliyaviy xizmatlarga kirishini oshirishga qaratilgan [4], [6].

Beshinchidan, kredit ajratilgandan keyingi **monitoring va erta ogohlantirish indikatorlarini** joriy etish talab etiladi. Pul oqimining pasayishi, soliq tushumlaridagi uzilish, savdo hajmi kamayishi yoki to‘lov intizomi yomonlashishi kabi omillar bo‘yicha avtomatik signal tizimi yaratilsa, muammo erta bosqichda aniqlanadi va kredit portfeli sifati yaxshilanadi [2], [3].

3-jadval
Kichik biznesni kreditlash tizimi samaradorligini oshirish bo‘yicha takliflar [2, 4, 6]

<i>Taklif</i>	<i>Amalga oshirish mexanizmi</i>	<i>Kutilayotgan natija</i>
<i>Riskka asoslangan segmentlash</i>	Skoring, kredit tarixi, pul oqimi va sektor kesimida baholash	Kredit qarori sifati oshadi
<i>Kafillik mexanizmlarini kengaytirish</i>	Garov yetishmagan hollarda kafillik tashkilotlarini jalb qilish	Kreditga kirish imkoniyati kengayadi
<i>Raqamli kreditlash</i>	Onlayn ariza, avtomatik tekshiruv, elektron skoring	Ajratish muddati qisqaradi
<i>Faktoringni rivojlantirish</i>	Debitor qarzdorlik asosida moliyalashtirish	Aylanma mablag‘ muammosi yumshaydi
<i>Monitoringni kuchaytirish</i>	erta ogohlantirish indikatorlari va post-monitoring	NPL darajasi pasayadi
<i>Mahsulotlarni moslashtirish</i>	Sektor va biznes modeliga mos kredit liniyalari	Kredit samaradorligi oshadi

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, kichik biznesni kreditlash samaradorligi faqat kredit hajmini oshirish bilan belgilanmaydi. Asosiy masala kredit resurslarining qaysi bizneslarga, qanday shartlarda va qanchalik tez yetib borayotganidir. O‘zbekistonda kichik biznesning

iqtisodiyotdagi ulushi yuqori bo‘lishiga qaramay, banklar tomonidan qo‘llanilayotgan kreditlash yondashuvlari ko‘pincha standart xarakterga ega bo‘lib, sektorlar, hududlar va biznes modellarning farqlarini to‘liq hisobga olmaydi [1], [2].

Shu nuqtai nazardan, samaradorlikni oshirishning eng maqbul modeli — bu kompleks kreditlash ekotizimidir. Unda bank krediti, kafillik, faktoring, raqamli skoring, monitoring va prudensial rag‘batlar bir-birini to‘ldiradi. 2025-yilda kichik biznes kreditlari uchun risk og‘irligining pasaytirilgani, kafillik tashkilotlari va faktoring institutlari bo‘yicha huquqiy asoslar yaratilgani ana shunday ekotizimni shakllantirish yo‘lidagi muhim qadam hisoblanadi [4].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kichik biznesni kreditlash tizimi samaradorligini oshirish O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror o‘sishi, bandlikni kengaytirish va hududiy rivojlanishni jadallashtirishda muhim omildir. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi yuqori bo‘lsa-da, kreditlash tizimida axborot assimetriyasi, garov ta‘minoti yetishmasligi, monitoring zaifligi va kredit mahsulotlarining moslashuvchan emasligi kabi muammolar mavjud. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun riskka asoslangan kreditlash, raqamli skoring, kafillik va faktoring mexanizmlarini kengaytirish, kredit monitoringi va erta ogohlantirish indikatorlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Ushbu choralar kredit resurslarining kichik biznesga yetib borishini yaxshilaydi, banklar uchun risklarni kamaytiradi va kredit portfeli sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Main indicators of small business entities in the Republic of Uzbekistan. 2025-yil yanvar–iyun.
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Annual Report 2024. Toshkent, 2025.
3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Financial Stability Report for 2024. Toshkent, 2025.
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Annual Report on the Regulation of Credit Institutions, 2025.
5. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Annual Report 2023. Toshkent, 2024.
6. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Report on Factoring Services Market, 2025 year, I semiannual.